

Ірина НЕТРЕБА

доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту інноваційної
та інвестиційної діяльності

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

ЛІДЕРСТВО ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація. Досліджено підходи до визначення лідерства у психології і менеджменті. Розглянуто взаємозв'язок лідерства і керівництва у формальній організації. Наведено характеристики чинників, що визначають ефективність лідерства.

Ключові слова: інструментальне та емоційне лідерство, керівництво, командна робота, організаційний розвиток.

Abstract. Approaches to the definition of leadership in psychology and management have been studied. The relationship between leadership and management in a formal organization is considered. The factors influencing the effectiveness of leadership are characterized.

Keywords: instrumental and emotional leadership, management, teamwork, organizational development.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасне бачення лідерства з точки зору психології та управлінської діяльності має деякі відмінності, що пов'язані з вектором досліджень. Так, враховуючи напрями розвитку теоретичних підходів до лідерства та базові положення ситуаційного підходу в менеджменті, можна визначити лідерство як науку і як вміння працювати з людьми, об'єднуючи їх для досягнення спільних цілей. Таким чином, у практиці управління лідерство визначається як особлива форма взаємодії, що дає змогу інтегрувати діяльність команди, яку очолює лідер.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Нині не склалося єдиного підходу до визначення лідерства у науковій літературі, що обумовлено складністю природи даної категорії [2; 4]. З позицій психології прийнято виділяти інструментальне лідерство, що має на меті забезпечення управління групою людей для вирішення поставлених завдань, і емоційне лідерство, в основу якого покладено підтримку групи як цілісної системи для створення умов її подальшого стабільного функціонування і розвитку [9].

Для обґрунтування можливостей гармонійного поєднання у практичній діяльності елементів інструментального та емоційного лідерства необхідно вивчати особистісні якості і професійні компетентності лідера. Це потребує системного розгляду поняття «лідерство». Лідери мають відповідні комунікаційні навички для вираження власного погляду на проблемні ситуації, що виникають в організації, обґрунтування своєї думки і доведення її до членів групи. Загалом, роль лідера у формальній організації (підприємстві) полягає у підтримці корпоративних цінностей та культури, інновацій, змін, що сприяють вдосконаленню компанії та є запорукою успіху на ринку.

Метою статті є вивчення теоретичних засад та практичних аспектів лідерства в управлінні організацією та дослідження чинників, що впливають на ефективність лідерства.

Виклад основного матеріалу. Як зазначають науковці [6–8], лідер підтримує ініціативи своєї групи та береться за виконання певної справи, згуртовує навколо себе колектив і розподіляє завдання у групі таким чином, щоб кожний зміг зробити свій внесок у спільну справу. Лідер має авторитет в колективі через власні досягнення, людські якості і професійні здібності. Отже, лідер виступає інноватором, оскільки надихає свою команду на нові проєкти і бере безпосередню участь у їх реалізації. Ефективне управління змінами є важливою складовою концепції ефективності управлінського лідерства, що досліджена у роботі [4].

Аналіз моделі життєвого циклу лідера, запропонованої автором праці [3], дає змогу встановити логічний зв'язок з соціально-психологічними аспектами управлінської діяльності, вивченням потреб і винагород як основи змістовних і процесійних теорій мотивації, що є предметом дослідження у наукових працях представників школи людських відносин. Зокрема, потреби людини у повазі та самовираженні можуть виступати як основа подальшого розвитку моделі життєвого циклу лідера. Успішна реалізація таких етапів даної моделі як самовдосконалення та розвиток, мотивація інших людей до праці, успішне досягнення поставленої мети, потребує від людини, яка очолює групу, виражених лідерських якостей і здатності до налагодження відносин співпраці у групі.

Узагальнення результатів досліджень, викладених у працях [1; 3; 5; 10], доводить, що формування ефективного лідера відбувається під впливом багатьох чинників, серед яких ключовими є такі:

1. Вміння мислити креативно і аналізувати свій попередній досвід. Це дає змогу робити правильні висновки і вибудовувати траєкторію подальшого розвитку та реалізації потенціалу у певній сфері діяльності.

2. Готовність ризикувати, випробовуючи нові ідеї. Одна із ключових характеристик інноватора.

3. Поглиблене вивчення особливостей діяльності компаній, що працюють у суміжних галузях. Аналіз перспективних напрямів розвитку бізнесу є основою для реалізації ідей, що сприятиме зростанню показників економічної ефективності.

4. Побудова відносин співпраці з персоналом, який ще не має достатнього досвіду у вирішенні поточних питань, але які є ключовими для реалізації оперативних планів. Роль лідера полягає у наданні консультативної допомоги та пошуку можливості долучити до навчання фахівця, який певний час буде виконувати функції наставника і помічника для нових співробітників.

5. Створення дослідницьких груп. До складу такої групи доцільно залучити фахівців, які можуть виступати експертами з питань удосконалення виробництва, маркетингу, інформаційних технологій та ін. для оцінки життєздатності нових ідей та аналізу можливостей їх комерціалізації. Сприяння роботі висококваліфікованих фахівців у команді створює умови для обміну знаннями і досвідом, що теж є чинником розвитку.

6. Вміння підтримувати членів групи. Лідерство поєднує в собі здатність ґрунтовно вивчати питання, що виявилися дискусійними і викликали наявність різних точок зору у процесі обговорення в групі.

7. Навчання і саморозвиток. Лідер прагне отримувати нові знання і досвід, надаючи перевагу навчанню разом зі своєю командою.

8. Активна участь у розробці стратегічних напрямів розвитку компанії, оскільки це впливає безпосередньо на діяльність його групи.

9. Відкритість для налагодження зворотного зв'язку із зовнішнім середовищем. Вміння прогнозувати тренди в галузі набуваються лідером на основі аналізу потреб споживачів, виявлення незадоволених потреб для удосконалення продуктів та послуг компанії.

10. Розуміння сутності організаційного розвитку та позитивне відношення до організаційних змін.

11. Вміння керувати своїм часом. Застосування принципів тайм-менеджменту є одним із найважливіших чинників, що виступає передумовою для продуктивного розподілу завдань та запорукою їх вчасного і якісного виконання.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Враховуючи вищезазначене, питання удосконалення управління та підвищення ефективності діяльності безпосередньо пов'язані з поняттям лідерства: злагоджена діяльність групи, спрямована на досягнення кращих результатів, можлива лише за наявності лідера, який спрямовує роботу свого колективу для досягнення поставлених завдань та цілей. Напрямом подальших наукових розвідок за даною проблематикою може стати дослідження характеристик інструментального та емоційного лідерства в оцінюванні ефективності командної роботи.

Список використаних джерел

1. Білінська О. О., Черпак М. В. Феномен лідерства у зарубіжній та вітчизняній психології. *Актуальні проблеми психології*. 2016. Т. 10. С. 36–47.
2. Грищенко І. М. Лідерство як феномен управління групою. *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 10. С. 116–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_10_26.
3. Карковська В. Я., Дорош І. М. Сучасне лідерство: особливості вимоги, проблеми та помилки. *Держава та регіони*. 2019. № 5. С. 98–103. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/5_2019/20.pdf
4. Кожушко Л. Ф., Щербак А. С. Лідерство як передумова ефективної системи менеджменту організації. *Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки*. 2020. Вип. 4. С. 85–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnugp_ekon_2020_4_11.
5. Креативне лідерство [Creative Leadership]: навч. посіб. / С.Ю. Пащенко, О.О. Сербін, С.П. Стоян, А.Ю. Трофімов, Д.В. Лукін; за ред. М.В. Ситницького. Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 2020. 100 с.
6. Лихолат С., Григоришак Т. Лідерство як конкурентна перевага в ресторанному бізнесі. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 53. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-45>
7. Новаченко Т. В. Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету. *Право та державне управління*. 2013. № 2. С. 98–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptd_u_2013_2_20.
8. Сергеева Л. М., Кондратьева В. П., Хромей М. Я. Лідерство : навч. посібн. Івано-Франківськ : ЛілеяНВ, 2015. 296 с.
9. Скірка І. Лідерство та керівництво у структурі психології соціальних груп. *Психологічні виміри культури, економіки, управління*. 2016. Вип. 8. С. 57–60. URL: <https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42044>
10. Як виявляти тренди у своїй галузі: стратегії для лідерів. URL: <https://www.management.com.ua/notes/yak-vyavlyaty-trendy-v-haluzi.html>